

Ігор ХМИРОВ,
доктор наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту
навчально-наукового інституту цивільного захисту
Національного університету цивільного захисту України,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7958-463X>
e-mail: [khmyrov7771@gmail.com.ua](mailto:khmyrov7771@gmail.com)

Анастасія ХМИРОВА,
кандидатка наук з державного управління,
старший викладач-методист навчально-наукового інституту
оперативно-рятувальних сил
Національного університету цивільного захисту України,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0680-7505>
e-mail: khmyrova.anast@gmail.com

Михайло ВОЛКОВ,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
групи ЦЗк-23-1
Національного університету цивільного захисту України,
e-mail: mikhail9944@gmail.com

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. Досліджено теоретичні та практичні аспекти державного регулювання механізмів утворення та функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як ключового елемента системи забезпечення національної безпеки. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності штабу, його організаційну структуру, функції та інформаційне забезпечення. Визначено роль штабу як координаційного органу, що забезпечує взаємодію органів державної влади, органів місцевого самоврядування та сил цивільного захисту. Виявлено проблемні аспекти діяльності штабів, зокрема недостатню узгодженість міжвідомчої взаємодії, складність інформаційного обміну, домінування паперового документообігу та недостатній рівень підготовки персоналу. Запропоновано напрями вдосконалення механізмів державного регулювання, зокрема цифровізацію управлінських процесів, уніфікацію інформаційного обміну та адаптацію нормативної бази до сучасних викликів.

Ключові слова: державне регулювання, надзвичайна ситуація, штаб з ліквідації наслідків НС, цивільний захист, національна безпека, міжвідомча взаємодія, інформаційне забезпечення, управлінські рішення.

IMPROVEMENT OF STATE REGULATION MECHANISMS FOR THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF EMERGENCY RESPONSE HEADQUARTERS WITHIN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Abstract. Theoretical and practical aspects of state regulation mechanisms for the establishment and functioning of emergency response headquarters as a key element of the national security system have been studied. The regulatory and legal framework governing the activities of the headquarters, its organizational structure, functions, and information support have been analyzed. The role of the headquarters as a coordination body ensuring interaction between state authorities, local self-government bodies, and civil protection forces has been defined. Problematic aspects of headquarters activities have been identified, in particular insufficient interagency coordination, complexity of information exchange, dominance of paper-based documentation, and an insufficient level of personnel training. Directions for improving state

regulation mechanisms have been proposed, including the digitalization of management processes, standardization of information exchange, and adaptation of the regulatory framework to modern challenges.

Keywords: state regulation, emergency situation, emergency response headquarters, civil protection, national security, interagency coordination, information support, management decisions.

Вступ.

Сучасне безпекове середовище характеризується зростанням кількості та складності надзвичайних ситуацій різного походження, що в умовах воєнного стану набувають комплексного характеру. Це обумовлює підвищені вимоги до ефективності державного регулювання у сфері цивільного захисту та реагування на надзвичайні ситуації. Одним із ключових елементів цієї системи є штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, діяльність якого забезпечує координацію дій усіх залучених суб'єктів.

Викладення основного матеріалу.

Нормативно-правове регулювання утворення та функціонування штабу базується на положеннях Кодексу цивільного захисту України та відповідних підзаконних актах. Вони визначають порядок створення штабу, його структуру, функції, повноваження та механізми інформаційного забезпечення. Такий підхід забезпечує правову визначеність, уніфікацію управлінських процедур та підвищення узгодженості дій органів влади під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є тимчасовим органом управління, який формується для координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сил цивільного захисту та інших суб'єктів реагування. Його діяльність ґрунтується на принципах централізованого управління, єдиноначальності та безперервності управлінського процесу.

Основними завданнями штабу є оцінювання обстановки в зоні надзвичайної ситуації, організація взаємодії між учасниками реагування, підготовка та доведення управлінських рішень, а також контроль за їх виконанням. Управлінський процес реалізується через послідовний цикл: збір інформації, її аналіз, прийняття рішень, організація виконання та оцінювання результатів. Важливе місце у діяльності штабу займає інформаційне забезпечення, що реалізується через систему оперативної-технічної та звітної документації. Вона дозволяє забезпечити безперервність управління, фіксувати зміни обстановки, контролювати виконання завдань та формувати аналітичну основу для прийняття рішень. Уніфікація форм документації сприяє стандартизації управлінських процесів і покращенню взаємодії між суб'єктами. Разом із тим, практична діяльність штабів виявляє низку проблем. Серед них – недостатня узгодженість міжвідомчої взаємодії, складність інформаційного обміну, нечіткість розмежування повноважень, а також перевантаженість паперовим документообігом. Це знижує оперативність управління та ускладнює адаптацію до швидкозмінної обстановки, особливо в умовах воєнного стану.

Окремою проблемою є недостатній рівень підготовки персоналу до роботи в штабному форматі, що впливає на якість прийняття управлінських рішень. Відсутність єдиних підходів до навчання та тренування персоналу знижує ефективність координації та взаємодії між різними службами.

Удосконалення механізмів державного регулювання діяльності штабів має здійснюватися комплексно. Важливими напрямками є цифровізація управлінських процесів, впровадження електронного документообігу, уніфікація інформаційних потоків та створення єдиних стандартів обміну даними. Також необхідно адаптувати нормативно-правову базу до умов воєнного стану та підвищити рівень професійної підготовки персоналу. Реалізація зазначених заходів дозволить підвищити оперативність прийняття рішень, покращити координацію між суб'єктами реагування та забезпечити ефективне використання ресурсів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Висновки.

Державне регулювання механізмів утворення та функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій є важливим елементом системи забезпечення національної безпеки. Чинна нормативно-правова база створює основу для координації дій суб'єктів реагування, однак потребує подальшого вдосконалення з урахуванням сучасних викликів. Основними напрямками вдосконалення є цифровізація управління, підвищення ефективності інформаційного обміну, удосконалення міжвідомчої взаємодії та підвищення рівня підготовки персоналу. Реалізація цих

заходів сприятиме підвищенню ефективності функціонування штабів та зміцненню національної безпеки України.

Список використаних джерел:

1. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>
2. Про критичну інфраструктуру : Закон України від 16.11.2021 № 1882-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1882-20>
3. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19>
4. Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації : Наказ МВС України від 26.12.2014 № 1406. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15>
5. Вавренюк С.А., Хмиров І.М., Хряпинський А. П., Григор'ян М. Б., Власенко О. В. Державне регулювання механізму утворення та роботи штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як чинник забезпечення національної безпеки // Інвестиції: практика та досвід. 2026. № 4. С. 301–305. DOI: 10.32702/2306-6814.2026.4.301
6. Хмиров І. М., Хмирова А. О., Фурманов О. Публічне управління та адміністрування логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на надзвичайні ситуації // Пропілеї права та безпеки. 2025. № 8. DOI: <https://doi.org/10.32620/pls.2025.8.80>
7. Хмиров І. М. Особливості правового регулювання відшкодування шкоди, завданої Державною службою України з надзвичайних ситуацій при гасінні пожеж // Вісник НУЦЗУ. Серія "Державне управління". – 2022. – Вип. 1 (16). – С. 314-320.